

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9279 eISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. Print ISSN [2707-9279](#), online ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), 94(2), 95(3), **96(4)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2020. Протокол № 3'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ОПЕРАЦІЇ НА МАТЦІ ТА ЇЇ ПРИДАТКАХ, ЯКІ НЕ ПОВ'ЯЗАНІ З ВАГІТНІСТЮ

Шевченко О.С.

Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я

До розділу: Акушерство і гінекологія, навчальні матеріали

Найчастіші операції на матці, маткових трубах та яєчниках у гінекології пов'язані з видаленням цих органів, їх частин, новоутворень, біопсією, пластикою для регуляції фертильності, циклу, припинення онкологічних та запальних процесів, ліквідації істміко-цервікальної недостатності. Навчальний матеріал є адаптованим перекладом і містить наприкінці питання самоконтролю.

Ключові слова: гінекологія, техніка операцій, біопсія, кюретаж, конізація шийки матки, гістеректомія, електрокоагуляція, абдомінальна екстирпація матки, субтотальна (надпівхова) екстирпація матки, півхова екстирпація матки, положення Trendelenburg, істміко-цервікальна недостатність, операція за Shirodkar, операція за Lash, операція за McDonald, бімануальне обстеження, міомектомія, двостороння сальпінгофоректомія, розріз по Pfannenstiel, лапароскопічне дослідження маткових труб, лапароскопічна електрокоагуляція, лапароскопічна біопсія яєчників, непорушена ектопічна вагітність, крайова резекція яєчників, стерилізація за Pomeroy, стерилізація за Kroner.

Гінекологічні операції на матці

Найчастіші хірургічні втручання на матці пов'язані з її біопсією та видаленням.

Біопсія шийки матки здійснюється щодо пошкоджень шийки матки, які видимі неозброєним оком. Більшість таких пошкоджень описують як «ерозії» без морфологічного підтвердження, або після цитологічного дослідження мазків по Papanicolaou, однак для своєчасного діагнозу «рак шийки матки» цього часто недостатньо. Рак шийки матки починається в зоні переходу сквамозного епітелію в циліндричний. Під час біопсії матеріал для дослідження отримують з цієї області. Перед процедурою шийку матки змащується розчином йоду, який забарвлює клітини за рахунок з'єднання з глікогеном. Незабарвлені ділянки (зона ураження бідна глікогеном) називаються «білими полями Schiller». Під час процедури пацієнтка перебуває в звичайному діагностичному положенні на гінекологічному кріслі. У піхві вводять дзеркало, фокусують кольпоскоп. Беруть звичайні мазки для цитологічного дослідження і вологі (нативні) мазки для дослідження на трихомоніаз. Цервікальний слиз видаляють тампоном, змоченим 4% оцтовою кислотою. Огляд кольпоскопом проводять з використанням зеленого фільтру для кращої візуалізації кровоносних судин. Канал шийки матки оглядають за допомогою ендоцервікального дзеркала. Якщо необхідно взяти матеріал каналу шийки матки, в каналі проводять **кюретаж**. Попереднє розширення каналу шийки матки не потрібно, щоб не потрапити кюреткою до порожнини матки. Кюретку вводять в цервікальний канал до області внутрішнього зіву. Потім проводять рух кюреткою вперед-назад, а потім по колу в 360°, поки весь цервікальний канал не буде вискоблено. Матеріал кюретажу відправляють на цитологічне дослідження разом з біопсійним матеріалом. У чотирьох різних квадрантах в місці перехідного епітелію і по краях зміненої ділянки роблять забір матеріалу гострими біопсійними щипцями з ріжучою поверхнею у вигляді пащі крокодила. Ділянка пошкодження незначна, тому накладення швів зазвичай не потрібно. Кров'яні виділення прибирають за допомогою марлевого тампона, що одночасно дозволяє зупинити кров. Якщо гемостаз все ж необхідний, накладають шви синтетичної ниткою

4/0, що розсмоктується. Або використовують колагенову гемостатичну губку. Фізіологічних наслідків проведення кюретажу і прицільної біопсії шийки матки немає.

Більш небезпечною може бути **конізація шийки матки електропетлею** (видалення конусовидного ділянки шийки матки з карциномою *in situ* або зі значною епітеліальною дисплазією в місці перехідного епітелію, яке проводиться з діагностичною або лікувальною метою). Цю операцію проводять, якщо прицільна біопсія неможлива, якщо є розбіжність цитологічного, кольпоскопічного і гістологічного діагнозів, якщо є надія на подальше дітонародження і гістректомія не потрібна. Але в зв'язку з видаленням частини залоз цервікального каналу і пов'язаним з цим зменшенням продукції цервікального слизу, можливе безпліддя. А через послаблення запиральної функції внутрішнього зіву збільшується ризик спонтанних абортів у другому триместрі вагітності. Знеболювання може бути місцевим (1% розчином лідокаїну) або загальним. Шийку змащують йодом, що дозволяє краще бачити межі ураженої області. Електропетлю розташовують за ураженою ділянкою в області нормальних тканин, пацієнтку заземлюють, апарат включають і поступово прорізують петлю до протилежного краю ураження. Макропрепарат видаляють. Проводять електрокоагуляцію поверхні, що кровоточить, кульковим електродом. Можливо видалення уражених тканин частинами.

На куксі шийки матки можуть з часом утворитися новоутворення (наприклад, міоми). У цьому випадку проводять **абдомінальну** (з боку черевної порожнини) **субтотальну (надпівхову) екстирпацію матки**. Початкове положення пацієнтки – на спині. Доступ до матки здійснюється з поперечним розрізом довжиною 12-14 см і вище лобка, щоб зменшити ризик пошкодження сечового міхура і прямої кишки. Глибина розрізу – до переднього листка піхви прямого м'яза живота включно. Прямі м'язи живота роз'єднують по серединній лінії, відокремлюють від підлеглих тканин в латеральному напрямку до нижньої надчеревної артерії. Парієтальну очеревину підіймають і розсікають поздовжнім або поперечним розрізом. Перед операцією сечовий міхур дренують з катетером Foley. Під час операції визначають положення сечоводів, які можуть бути спаяні з куксою шийки матки в результаті попередньої операції. Сечовід обережно звільняють латерально і вертикально. Куксу піхви після операції залишають відкритою, щоб зменшити ймовірність післяопераційних гнійно-запальних захворювань малого тазу. У розріз вводять ранорозширювач. Розкривають область малого тазу. Пацієнтку переводять в положення Trendelenburg, кишківник відводять вологими теплими марлевими серветками. Круглі зв'язки піднімають на затискачах, легують і розсікають. Необхідно визначити положення маткової труби і зв'язки, що її підтримує, які можуть бути спаяні з куксою шийки матки після попередньої операції. Сечовий міхур і очеревину, яка його покриває, відводять до лона надлобковим дзеркалом. Пузир відокремлюють від матки гострим або тупим шляхом. Щоб видалити маткові труби і яєчники, необхідно знайти воронко-тазові зв'язки, відсепарувати їх від стінки тазу в області термінальної лінії (часто разом з судинами), захопити їх двома прямими затискачами, і перетинати між затискачами. Необхідно пам'ятати про ризик пошкодження сечоводу. Куксу воронко-тазової зв'язки легують, відокремлюють від кукси шийки матки. Очеревину навколо кукси розсікають на 360°. Куксу шийки матки піднімають вгору, по боках на залишки кардинальних зв'язок і судин накладають прямі затискачі. Кардинальні і крижово-маткові зв'язки перетинають і легують. З них необхідно сформувати підвішуючу структуру для кукси піхви. Куксу шийки матки і передню стінку піхви захоплюють прямим затискачем, приховують просвіт піхви ножицями або скальпелем, перетинають всі стінки піхви, видаляють куксу шийки матки, маткові труби і яєчники. Простір між прямою кишкою і піхвою вшивають синтетичними швами, що розсмоктуються. Накладають безперервний обвивний шов по краях кукси піхви. Декількома

швами з'єднують кукси крижово-маткових і кардинальних зв'язок з куксою піхви. Зближують і вшивають передній і задній парієтальних листки очеревини.

Якщо виникла істміко-цервікальна недостатність, поза вагітності показано проведення її корекції з використанням широкої фасції **за Shirodkar**. Після цієї операції розродження пацієнок необхідно шляхом кесаревого розтину. А її ризиками є рясна кровотеча з маткових судин і поранення сечового міхура. Положення пацієнтки під час операції – на спині. Латеральні края розрізу захоплюють тонкими затискачами. Тканини між сечовим міхуром і шийкою матки роз'єднують тупо, до рівня очеревини переднього дугласова простору, щоб запобігти пораненню сечового міхура. Оголюють заднє склепіння піхви. По перехідній складці між слизовими піхви і шийки матки проводять поперечний розріз завдовжки 2-3 см. Очеревину заднього дугласова простору відокремлюють від задньої поверхні шийки матки за допомогою ножиць. Шматки широкої фасції стегна (алотрансплантати) з двох сторін простягають від заднього поперечного розрізу до переднього поперечний розрізу, і фіксують до задньої поверхні шийки матки вузловим синтетичним швом ниткою, що розсмоктується. Сечовий міхур піднімають і відводять від передньої поверхні шийки матки. Фасціальний клапот щільно укладають навколо шийки матки на рівні внутрішнього цервікального зіву, фіксують до передньої поверхні шийки матки проленовою ниткою декількома вузловими швами, а надлишок клаптя видаляють. Слизову переднього склепіння піхви повертають на її колишне місце і підшивають вузловими швами, що розсмоктуються. Результат операції перевіряють за змиканням внутрішнього зіву: він повинен пропускати тільки матковий зонд або розширювач Hegar діаметром 4 мм. Зрозуміло, що розкриття зіву під час наступних пологів буде недостатнім для пологів *per vias naturalis*.

Ще одна методика корекції істміко-цервікальної недостатності поза вагітності – операція **за Lash**. Вона також дозволяє запобігти звичному викидню у другому триместрі вагітності, але теж призводить до необхідності подальших розродження шляхом операції кесаревого розтину. До цієї операції вдаються у разі дефекту на шийці матки, який привів до недостатності. Патологічно змінену ділянку каналу шийки матки висікають. На загоєння потрібно не менше трьох місяців. В цей час жінці необхідно запобігати вагітності.

У разі необхідності корекції істміко-цервікальної недостатності під час вагітності використовують іншу операцію, **за McDonald**. Цю операцію проводять у ранньому терміні вагітності, до початку згладжування і розкриття шийки матки. Сама операція може стати причиною передчасного переривання вагітності, розриву плодових оболонок. Але без її проведення ризику невиношування перевищують ризик від оперативного втручання. На шийку матки накладають кісетний шов монофіламентною ниткою, що розсмоктується (з лавсану або нейлону). Після накладення шва матка здатна утримувати продукти гестації та зберегти життєздатний плід до пологів. Але шов слід зняти до початку пологової діяльності.

Розширення цервікального каналу і кюретаж, не пов'язані з вагітністю, краще проводити під загальним знеболенням. Епітелій, що вишкрібли (гіперплазований, некротизований), відправляють на гістологічне дослідження. Кюретаж часто припиняє рясні кровотечі на кілька місяців. Операція проводиться в гінекологічному кріслі, пацієнтка перебуває в положенні для камінневисічення, з упорами напівзігнутих ніг на підставки. Перед оперативним втручанням проводиться бімануальне обстеження, вагінальне або ректовагінальне. Промежину і піхву обробляють дезінфікуючими засобами. Шийку матки оголюють у дзеркала. Передню губу шийки матки захоплюють кульовими щипцями. Порожнину матки зондують для визначення її внутрішнього розміру і напрямку. Цервікальний канал розширюють до 8 мм. При розширенні каналу шийки матки може виникнути ускладнення у вигляді перфорації матки. Якщо в каналі шийки матки виявлений поліп – його слід видалити скручуванням. Гострий кюретаж може залишити поліп на місці. Кюретку вводять до дна порожнини матки. Вишкрібання стінок

порожнини матки проводять рухами вперед-назад. Шийку матки обробляють розчином Lugol. З області зовнішнього зіву, на межі багат шарового плоского і циліндричного епітелію, беруть чотири біоптати.

Досить частими є гінекологічні операції з видалення маткових міом. При невеликих розмірах міом і незначному зростанні, навіть в разі множинної патології, пацієнтку спостерігають. **Міомектомія** необхідна при безплідді, якщо повне видалення матки протипоказано, при швидкому зростанні вузла або вузлів пухлини, при підозрі на злоякісне переродження міоми, при кровотечах, пов'язаних з міомами. Під час операції пацієнтка лежить на спині. Черевну порожнину розкривають нижнім серединним розтином, або розтином за Pfannenstiel. Матку оглядають, кишківник відмежовують. Якщо знаходять спайки між маткою і кишківником – їх перетинають електрокаутером. Вузли міоми різного зрощення з тканинами матки видаляють по-різному: міоми на ніжці відсікають каутером або ножицями, а субмукозні, субсерозні і інтрамуральні вузли – вилущують. Через серозний і м'язовий шари роблять розріз до вузла, потім пальцем або гемостатичним затискачем відокремлюють фіброматозний вузол від міометрію. На міометрій накладають два ряди швів синтетичною ниткою 2/0, що розсмоктується. На серозний шар – один ряд швів ниткою 4/0, що розсмоктується. Кількість лапароскопічних міомектомій у порівнянні з лапаротомічними з роками збільшується.

У разі необхідності видалення матки часто проводять технічно нескладну **півову екстирпацію матки**. Операція складається з 4-х етапів: 1) розкриття переднього і заднього дугласова простору для оголення широких зв'язок; 2) послідовного захоплення затискачами широкої зв'язки від крижово-маткових і кардинальних зв'язок до маткової труби, власної зв'язки яєчника і круглої зв'язки; 3) підвішування кукси піхви шляхом підшивання до неї крижово-маткових і кардинальних зв'язок; 4) створення дуплікатури крижово-маткових зв'язок по середньої лінії для закриття дугласова простору і усунення можливості розвитку ентоцереле. Під час операції пацієнтка лежить на спині в положенні для камінневисікання, максимально зсунувшись вперед, щоб її сідниці виступали над краєм столу. Проводиться бімануальне дослідження, загальне знеболення. До піхви вводять широке дзеркало, за необхідністю (для поліпшення огляду) – ретрактори. Шийку матки захоплюють за передню і задню губи двома щипцями і низводять до входу у піхву. Слизову розсікають скальпелем навколо всієї шийки матки, на безпечну глибину, щоб не зачіпати лонно-міхурово-шиїчну фасцію попереду і періректальну фасцію ззаду. Шийку матки відтягують щипцями вниз, і рукояткою скальпелю відділяють сечовий міхур від передньої поверхні нижнього маткового сегменту. Сечовий міхур тупо (пальцем) відсепаровують повністю до самої очеревини матково-міхурового простору. Необхідно пам'ятати про ризик поранення сечового міхура. Під слизову піхви і сечовий міхур вводять ретрактор, яким сечовий міхур відводять назад і вгору, щоб легше знайти матково-міхурову складку очеревини. Шийку матки сильно відтягують донизу, складку очеревини захоплюють тонким затискачем і розсікають гострими вигнутими ножицями. Якщо підняти складку очеревини на тонких затискачах, то утворюється отвір, що веде в черевну порожнину. У цей отвір слід ввести палець і обстежити відкриту область, щоб знайти можливі патологічні зміни і переконатися, що це дійсно черевна порожнина, а не сечовий міхур. Нижче пальця в цей отвір вводять ретрактор. Шийку матки відводять до лонного з'єднання, відкриваючи задній дугласовий простір. Очеревину цього простору натягують за допомогою тонких затискачів і розкривають вигнутими ножицями. У отвір вводять палець і проводять аналогічне попередньому дослідження. У цей простір вводять другий ретрактор. Широке вагінальне дзеркало видаляють. За допомогою двох ретракторів широко оголюють широку зв'язку (від крижово-маткової зв'язки до яєчничкової і круглої зв'язок і маткової труби). Пальцем, введеним в задній дугласовий простір, знаходять місце прикріплення крижово-маткової зв'язки до нижнього маткового сегменту.

Шийку матки відводять вперед і в сторону, а вигнутий затискач вводять в задній дугласовий простір і перетискають їм крижово-маткову зв'язку. Крижово-маткову зв'язку перетинають вигнутими ножицями, на куксу зв'язки накладають синтетичний фіксуєчий шов ниткою, що розсмоктується. Це перший з чотирьох типів швів для підвішування кукси піхви. Кукса зв'язки з'єднується з куксою піхви для підвішування та кращого гемостазу. Шийку матки натягують, кардинальні зв'язки беруть на затискачі і перетинають поблизу нижнього маткового сегмента. Кукси кардинальних зв'язок легують синтетичною ниткою, що розсмоктується. Навпроти легованих крижово-маткових і кардинальних зв'язок легують широку зв'язку. На нижню маткову артерію накладають затискач. При цьому стежать за тим, щоб не пошкодити сечовід. Шийку матки відтягують вперед і вгору по середній лінії. Задню стінку матки захоплюють длібнозубими щипцями і поступово, без зусиль, витягають дно матки назовні. На пучок, що складається з маткової труби, круглої і яєчники зв'язок, накладають два великих вигнутих затискачі, і перетинають поблизу дна матки. Утворену куксу двічі легують. Видаляють ретрактори, в піхву вводять широке дзеркало заднього виду. У черевну порожнину вводять марлевий тампон, яким відводять яєчники, маткові труби і кишківник. Оглядають широку зв'язку та всі кукси для оцінки гемостазу. У разі кровотечі накладають гемостатичний затискач і легують не глибше первинних швів, щоб не пошкодити сечовід. Край очеревини, що покриває сечовий міхур, і стінку сечового міхура беруть на затискачі і тягнуть вниз до піхви. Малий таз перитонізують круговим кисетним швом (другий тип шва для підвішування кукси піхви). Шов продовжують вниз до кукс кардинальної і крижово-маткової зв'язок, потім проводять з боку внутрішньої поверхні кукси крижово-маткової зв'язки назовні через слизову піхви, потім вгору, захоплюючи культю маткової труби, круглої і яєчничкової зв'язок. Останні витки шва накладають на край очеревини, що покриває сечовий міхур. Після затягування кисетного шву весь малий таз виявляється перитонізованим, а кукси широкої зв'язки ретроперитонізованими. Просвіт кукси піхви залишають відкритим для відтоку виділень і запобігання післяопераційної абсцедування у малому тазі. На край кукси піхви накладають безперервний обвивний шов синтетичною ниткою, що розсмоктується, до кукс крижово-маткової і кардинальної зв'язок, які ще раз прошивають і фіксують до кукси піхви (це третій етап підвішування кукси). Задній дугласовий простір має бути закритим для зменшення ймовірності ентероцеле. Верхні відділи піхви оглядають для оцінки гемостазу. Катетер в сечовий міхур вводять ближче до кінця операції, тому що наповнений сечовий міхур краще видно і ймовірність його поранення менше. Після операції катетер з сечового міхура витягають. Тампони у піхву вводити не потрібно. Антибіотикотерапію, розпочату прямо під час операції, продовжують. При необхідності одночасно з маткою можуть видаляти маткові труби і яєчники (**двостороння сальпінгоофоректомія, яка доповнює гістеректомію**).

Абдоминальну гістеректомію (з видаленням і без видалення придатків) також виконують досить часто. Пацієнтка лежить на спині в положенні для камінневисікання. Операцію проводять під загальним знеболенням. Їй передують ретельне гінекологічне обстеження, яке дозволяє хірургові з'ясувати особливості анатомії внутрішніх статевих органів. Потім пацієнтку переводять в положення Trendelenburg, приблизно під кутом 15°. У сечовий міхур вводять катетер Foley і з'єднують його з прямим дренажем. Черевну порожнину найчастіше розкривають поздовжнім розрізом, який забезпечує кращий доступ в верхнього відділу черевної порожнини і до парааортальних лімфатичних вузлів. Це важливо за підозри/наявності злоякісної онкопатології. При операціях з приводу доброякісних захворювань можна успішно використовувати розріз по Pfannenstiel. Після розтину черевної порожнини обстежують печінку, жовчний міхур, шлунок, нирки і парааортальні лімфатичні вузли. В рану вводять ранорозширювач, кишківник відмежовують вологими теплими серветками. На дно матки накладають одиночний шов-держалку. Матку відводять вправо, ліва кругла зв'язка при цьому

натягується, і її перетинають між двома затискачами. Дистальну куксу круглої зв'язки легують синтетичною ниткою, що розсмоктується. На проксимальній культі залишається лежати прямий затискач. Ножицями розкривають і обережно розводять листки широкої зв'язки матки в передньо-задньому напрямку. Піднімаючи матку вгору, розкривають передній листок широкої зв'язки у напрямку до матково-міхурової складки. Матково-міхурово складку піднімають. Сечовий міхур відсепаровують від нижнього маткового сегменту і шийки матки тупим або гострим шляхом. Якщо в області нижнього сегменту є явний спайковий процес, слід виділяти сечовий міхур гострим шляхом. При збереженні придатків матку слід відтягнути вперед до лонного з'єднання [A1] і нахилити в бік, щоб воронко-тазова зв'язка виявилася натягнутою, підвішуються зв'язка яєчника і маткова труба. Палець вводять з боку заднього листка широкої зв'язки і проводять під трубою і яєчником зв'язкою. Маткову трубу і підвішуючу зв'язку яєчника захоплюють двома затискачами, перетинають і легують синтетичною ниткою, що розсмоктується. Дистальну куксу легують двічі: обв'язують одним витком синтетичної ниткою, що розсмоктується, потім прошивають і перев'язують такою ж ниткою. Всі дії виконують з протилежного боку. Операцію проводять з врахуванням ризиків поранення сечового міхура, сечоводів і ректосігмовідном відділу товстої кишки. Для зменшення цього ризику необхідно ретельно отсепаровувати ці органи гострим і тупим способами від нижнього маткового сегменту і верхньої третини піхви. А для зменшення ризику поранення сечоводів акуратно легувати маткові артерії, крижево-маткові і кардинальні зв'язки. Для зменшення частоти післяопераційних тазових абсцесів просвіт кукси піхви залишають відкритим.

Операції на маткових трубах і яєчниках

Операції на маткових трубах і яєчниках найчастіше пов'язані з їх видаленням і пластикою. Частими причинами для хірургічних процедур є спайки і кровотечі, а також візуалізуюча діагностика. Операції на яєчниках спрямовані на регуляцію овуляції, видалення пухлин і нежиттєздатних ділянок, відновлення анатомічного положення та кровопостачання, операції на маткових трубах – на відновлення або припинення їх прохідності, видалення ектопічної вагітності.

Сальпінгофоректомія – операція видалення маткових труб і яєчників, яку проводять у випадках, коли ризик захворювання цих органів перевищує користь від їх збереження. Після видалення яєчників може знадобитися замісна гормональна терапія. Лапаротомію виконують поздовжнім або поперечним розрізом. Круглу зв'язку на стороні поразки легують і перетинають. Розкривають задній листок широкої зв'язки. Воронко-тазову зв'язку виділяють за допомогою пальця, захоплюють трьома затискачами і розсікають між першим і другим. Проксимальну куксу зв'язки спочатку перев'язують синтетичною ниткою, що розсмоктується, потім прошивають і перев'язують другою такою ж ниткою, тому що судинне сплетіння всередині зв'язки прагне до скорочення, що створює небезпеку виникнення гематом, які поширюються за ходом сечоводу. У мезосальпінксі поруч з кутом матки роблять отвір. На трубу і власну зв'язку яєчника накладають затискач. Мезосальпінкс легують. Придатки висікають. Дистальну куксу круглої зв'язки фіксують до кута матки матрацним швом синтетичною ниткою, що розсмоктується. Проксимальну куксу круглої зв'язки занурюють під широку зв'язку. Отвір в широкій зв'язці і мезосальпінксі перитонізують безперервним обвивним швом синтетичною ниткою 3/0, що розсмоктується. Шов починають від кута матки і закінчують у кукси воронко-тазової зв'язки. Черевну порожнину пошарово вшивають.

Таку операцію можна виконати і лапароскопічно. Основні **лапароскопічні маніпуляції** схожі незалежно від того, з діагностичною або лікувальною метою вони проводяться. На

черевній стінці виконують один або кілька розрізів. Через один розріз вводять операційний лапароскоп, який поєднує можливості огляду операційного поля і використання операційних інструментів. Через кілька розрізів вводять лапароскоп без операційних інструментів та в інші отвори - необхідні для операції інструменти. Оптичну систему підключають до відеомоніторів, щоб збільшити картину операційного поля і дати можливість операційній бригаді стежити за ходом операції. Лапароскопія є простим, безпечним і недорогим способом вирішення діагностичних і лікувальних проблем органів малого таза жінок. Однак при її проведенні можливі фізіологічні наслідки після розсічення спайок, припикання ділянок ендометріозу, біопсії яєчників, видалення ектопічної вагітності, усунення обструкцій фаллопієвих труб або, навпаки, закриття їх просвіту з метою стерилізації шляхом електрокоагуляції та/або накладення скріпок або бандажу. Пацієнтку укладають в положення для камінневисічення, яке видозмінюють відповідно до особливостей операції: стегна розташовуються не під кутом в 90°, як в стандартному положенні, а під кутом 45°; сідниці виступають не менше ніж на 10 см за край операційного столу. Це полегшує маніпуляції з інструментами, накладеними на шийку матки або введеними в порожнину матки для зміни положення внутрішніх статевих органів з метою їх кращої візуалізації. Операційний стіл нахиляють на 15°, щоб створити положення Trendelenburg, коли кишківник зміщується з області малого тазу в верхні відділи живота. Руки пацієнтки повинні розташовуватися уздовж тулуба, а не відводитися в сторони на бічних підставках. При виконанні лапароскопії застосовують як загальне, так і місцеве знеболення. Місцеве знеболювання поєднують з внутрішньовенним введенням седативних засобів до початку операції. Його використовують при лапароскопічних стерилізаціях та інших короткочасних діагностичних операціях, які не потребують значних маніпуляцій з трубами або яєчниками. Виконанню будь-яких лапароскопій має передувати бімануальне дослідження. Потім необхідно виконати розрізи і ввести інструмент до черевної порожнини. Операцію починають з захоплення передньої губи шийки матки широкими щипцями (типу Мюзю), з'єднаними з внутрішньоматковою канюлею. Шийку матки краще оголювати вузьким зігнутих дзеркалом Sims, ніж широким плоским ретрактором. Великий ретрактор заподіює біль, провокуючи у пацієнтки стан тривоги, занепокоєння, яке знижує ефективність місцевого знеболювання. Для створення протинатягнення передньої черевної стінки виконують пневмоперитонеум. Для цього необхідно накласти 2 білизняних цапок в області пупка, відповідно 5 і 7 години, створити їх натяг для введення пневмоїгли і троакару. Після накладення цапок між ними вузьким скальпелем роблять розріз шкіри довжиною 2 мм, в який вводять голку 17 калібру для епідуральної пункції. Голку просувають до піхви прямого м'язу живота. Не слід намагатися проколоти його першим же рухом голки. Роблять кілька легких колючих рухів голкою під кутом 90° до поверхні тіла. Обидві цапки піднімають ще більше для додаткового натягу черевної стінки, коротким швидким рухом прокалюють піхву прямого м'язу живота, і зріз голки виявляється в черевній порожнині. Такий спосіб зменшує ймовірність зісковзування голки в підшкірний простір. Голку негайно з'єднують газопровідної трубкою з джерелом CO₂, який нагнітають в черевну порожнину під тиском близько 15 мм рт. ст. Показником правильного положення голки є дані показників тиску газу, тесту падаючої краплі та тесту зі шприцом з фізіологічним розчином. При використанні голки 17 калібру з широким просвітом тиск, що перевищує 15 мм рт. ст., є показником того, що зріз голки не звернений вільно до черевної порожнини, а притиснутий до петлі кишківника або сальника, або взагалі перебуває поза черевної порожнини. У цих випадках слід змінити положення голки: просунути її далі, повернути на 180° або, навпаки, злегка витягнути, поки тиск не опуститься до 15 мм рт. ст. і нижче. Буває, що в самій голці або в газопровідній системі є внутрішня перешкода, яка призводить до помилкового підвищення показників тиску (на 10 мм і вище базисного тиску 15 мм рт. ст.). Зазвичай для проведення стерилізації методом накладення клем або бандажу

потрібно не більше 2 л газу, для діагностичних операцій - 4-5 л газу. При виконанні електрокоагуляції фаллопєвих труб або інших хірургічних маніпуляціях для більшого відведення кишківника від малого тазу також необхідний більший обсяг газу. Введення такої кількості газу під місцевим знеболенням здатні переносити деякі пацієнтки. Застосовується загальне знеболювання. 2-міліметровий розріз розширюють до 10 мм. Через цей розріз вводять стилет троакару з одягнутою на нього муфтою і штопороподібним рухом просувають його до піхви прямого м'яза живота, перфоруєть піхву прямого м'яза живота. Коротким поштовхом з одночасним обертанням троакар просувають далі в черевну порожнину. При цьому слід уникати різких прямолінійних рухів, в результаті яких інструмент може зісковзнути і поранити органи черевної порожнини або заочеревинного простору. Стилєт троакара витягують з муфти, до газопровідного каналу на муфті приєднують шланг від джерела CO₂, і вводять в черевну порожнину тубус лапароскопа. Кут введення тубуса по відношенню до черевній стінці повинен становити 15-20°, а не 90°. Це дозволяє уникнути контакту лінз лапароскопа з поверхнею кишки або сальника. При такому контакті замість чіткої картини структур черевної порожнини виникають розмиті рожеві і жовті плями. Утримуючи лапароскоп в правій руці, лівою рукою хірург маніпулює інструментами на шийці і в порожнині матки, змінюючи положення внутрішніх статевих органів для досягнення найкращого огляду. За допомогою інструментів хірург може привести матку в стан anteflexio, зробивши доступними огляду задній дугласовий простір, широку зв'язку, маткові труби і яєчники. Домігшись найкращою візуалізаціє, хірург передає інструменти асистентам, які утримують їх в потрібному положенні, а сам продовжує вже обома руками виконувати певні хірургічні маніпуляції. Проведення декількох розрізів застосовують при складних хірургічних операціях, таких як взяття яйцеклітини для екстракорпорального запліднення, біопсія яєчників, розсічення великих спайок, електрокоагуляція множинних вогнищ ендометріозу, видалення сторонніх тіл черевної порожнини, лапароскопічні етапи трансвагінальної екстирпації матки, видалення ектопічної вагітності. Перш ніж вводити другий інструмент, слід просвітити зсередини черевну стінку для вибору найменш васкуляризованої ділянки. Найчастіше це лівий і правий нижні квадранти передньої черевної стінки. Краще, коли другий інструмент розташовується під прямим кутом до першого. При будь-яких варіантах розрізів нижніх відділів черевної стінки слід обирати малосудинні зони, особливо намагаючись не зачепити нижні епігастральну артерію і вену, що йдуть по краях прямого м'яза живота. У малосудинній зоні скальпелем роблять розріз завдовжки 6 мм до переднього листку піхви прямого м'яза живота і злегка надрізають його. Другий троакар охоплюють пальцями по колу, а великий палець упирається зверху. Троакар вводять через другий розріз до піхви прямого м'яза живота. Тепер хірург спостерігає через лапароскоп або на відеомоніторі, як при обережному просуванні вперед троакар перфорує очеревину. Стилєт троакара витягують з муфти, і тепер вона готова до введення операційного інструменту. Інструменти, що фіксують шийку матки, введені в її порожнину, утримуються асистентами в найбільш зручному положенні. Хірург тримає лапароскоп лівою рукою, а другий операційний інструмент – правою. Для взяття біопсії або розсічення навколотрубних спайок яєчник або маткову трубу можна попередньо зафіксувати.

Діагностична лапароскопія дозволяє встановити стан маткових труб і яєчників при безплідді, провести диференціальну діагностику трубної вагітності і жовтого тіла, що кровоточить, також органів малого тазу і апендициту, взяти ексудат для бактеріологічного посіву і вибору антибіотиків при сальпінгіті, обрати правильну тактику хірургічного лікування, одночасно з діагностикою зупинити кровотечу, піддати коагуляції вогнища ендометріозу. Діагностичну лапароскопію не проводять, якщо є чіткі показання для проведення лапаротомії, при наявності в малому тазі новоутворення розміром більше 14 тижнів вагітності, при симптомах

внутрішньої кровотечі і при розлитому перитоніті. Лапароскопія значно зменшує перебування пацієнток в стаціонарі за рахунок скорочення післяопераційного періоду.

При **лапароскопічному дослідженні маткових труб на прохідність** в порожнину матки і маткові труби через цервікальну канюлю вводиться барвник (індигокармін 10 мл). Потім спостерігають поширення барвника по трубах назовні в черевну порожнину або стає видно місце обструкції. Спеціально видаляти барвник з черевної порожнини не потрібно. Інструменти видаляють, і розріз шкіри ушивають звичайним способом.

При **непорушеній ектопічній вагітності лапароскопія** є щадним вигідним методом. Маткову трубу розкривають поздовжнім розрізом. Тканини трофобласту видаляють по частинах за допомогою спеціальних щипців. З гемостатичною метою виконують електрокоагуляцію дрібних судин. Але при значному терміні вагітності і кровотечі в черевну порожнину необхідна лапаротомія.

Лапароскопічна біопсія яєчників потрібна не часто, але в разі потреби важливо ретельно коагулювати ложе біопсії для гемостазу і спостерігати за місцем обробки не менше 3-4 хвилин. Для процедури використовують операційний лапароскоп з щипцями для захоплення власної зв'язки яєчника і утримання яєчника в стабільному положенні. У черевній порожнині виконують два отвори. У другий вводять біопсійні 6-мм щипці. У разі сильної кровотечі з місця біопсії для поліпшення огляду черевну стінку пунктирують втретє голкою діаметром 2 мм, приєднаної до шприца об'ємом 50 мл з фізіологічним розчином для зрошення місця пункції і для аспірації рідини. Кровотечу зупиняють зімкнутими браншами електрокоагулюючих щипців. Аналогічно проводять **електрокоагуляцію вогнищ** ендометріозу. **Внутрішньочеревні спайки** також краще розсікати з коагуляцією. Добре розсікаються тонкі, струноподібні, плоскі спайки. Не слід розсікати цим способом товсті, щільні спайки, в яких можуть проходити кровоносні судини.

Для лікування синдрому полікістозних яєчників (Штейна-Левенталя) виконують **крайову резекцію** яєчника. Операцію проводять для індукції овуляції, якщо консервативне лікування з використанням антагоністів-естрогенів не дало результатів. В ході операції гіперплазована зовнішня капсула яєчника видаляється, чим усувається перешкода овуляції. Також зменшується маса яєчника, що продукує гормони. Гормональний баланс між гіпофізарним гонадотропіном і гормонами яєчника зміщується в бік овуляції. Пацієнтку укладають на спину. Сечовий міхур спорожняють катетером. Черевну порожнину розкривають поперечним або поздовжнім розрізом. Матку зміщують вгору і до лона. Стає видно полікістозні яєчники, які мають великі розміри і гладку перламутрову капсулу. На підвішуючу зв'язку яєчника накладають утримуючий атравматичний затискач. Ще один затискач можна накласти на нижній полюс яєчника, щоб зафіксувати його для зручної та повноцінної крайової резекції. Скальпелем яєчник розсікають вглиб до самих воріт. Іноді в області воріт виявляються маленькі дермоїдні кісти. Важливо висікти частину тканин з області воріт, щоб дослідити їх на можливу наявність мікропухлин, які можуть стати причиною багатьох ознак і симптомів, схожих на синдромом Штейна-Левенталя. Після висічення тканини яєчника його вшивають в два шари: безперервним бічним матрацним швом і безперервним обв'язним швом через зовнішню оболонку яєчника. Надійний гемостаз зменшує ризик спайок.

За наявності анатомічного зв'язку яєчника з додатковими утвореннями (кістою або кістостою) можливе його **перекручування**, в яке часто втягується листок очеревини та судини. Якщо яєчник при цьому не має патологічних змін, його можна **розкрутити без видалення**. Раніше перекручені яєчники часто видаляли, щоб уникнути емболії легеневої артерії. Однак статистика спостережень спростовує такий ризик. Гангренозний (в результаті порушення кровопостачання) перекручений яєчник (або його частину) слід видалити. Стан кровопостачання допомагає оцінити огляд в світлі ультрафіолетової лампи через п'ять хвилин після розкручування: яєчник з

нормальним кровопостачанням жовтій, гангренозній - вишневій. Також видаляють кісту або кисти, що спровокували перекрут. Операцію можна провести лапаротомічно і лапароскопічно.

Видалення кісти яєчника проводять, коли яєчник необхідно зберегти. Кісту висікають в межах здорових тканин, щоб не пошкодити капсулу кісти. Пацієнтку укладають на стіл в положення для камінневисічення, звичайне або модифіковане. До розкриття черевної порожнини під загальним знеболенням виконують ретельне бімануальне обстеження. Сечовий міхур повинен бути пустим. Часто у пацієнтки, яку оперують з приводу кісти яєчника, можуть бути проблеми з нетриманням сечі. Передню черевну стінку, промежину і піхву обробляють для хірургічної операції. Хоча необхідність у видаленні матки виникає рідко, але несподівано виявлені злякисні зміни можуть призвести до розширення обсягу операції. Тому краще заздалегідь підготувати піхву, обробивши його асептичним розчином. Черевну порожнину розкривають нижнім поздовжнім розрізом, що дозволить провести повноцінну ревізію органів черевної порожнини в разі виявлення злякисних змін. Черевну порожнину розтинають, проводять ревізію її органів, включаючи парааортальні лімфовузли. Підозрілі ділянки піддають біопсії, матеріал посилають на термінове патоморфологічне дослідження. За допомогою шва-держалки або підйомника, накладених на дно, матку зміщують вперед. Яєчник фіксують шляхом накладення на підвішуючу зв'язку спеціального затискачу-держалки. Капсулу яєчника надсічують скальпелем біля основи кісти. Після розтину скальпелем капсули яєчника хірург за допомогою тонкого затискача і вузьких ножиць роз'єднанує тканини між кістою і капсулою. Краї капсули яєчника утримують затискачами. Відсепаровану частину кісти піднімають, а решту продовжують відсікати від яєчника ножицями. Для гемостазу ложа, що кровоточить, використовують клипування та точкову електрокоагуляцію. Починаючи від верхнього полюсу, де зав'язується перший вузол, синтетичної ниткою 3/0, що розсмоктується, накладають гемостатичний безперервний матрацний шов. Тієї ж ниткою в зворотному напрямку, від нижнього полюса, на край яєчника накладають безперервний ввертаючий шов за Connell. Черевну порожнину пошарово вшивають.

Для усунення прохідності фаллопієвих труб використовується безліч стаціонарних **стерилізуючих** операцій. Приблизно у 0,4 % випадків настає реканалізація труби і формування трубно-перитонеальної нориці, через що може наступити вагітність, особливо в перші 2 роки після операції. Також ускладненням може стати кровотеча з оперованих труб. Операція стерилізації має безліч модифікацій. Стерилізація **за Pomeroy** полягає у взятті ділянки труби у вигляді коліна, перев'язці його біля основи синтетичної ниткою, що розсмоктується, і висічення цього коліна для патоморфологічного підтвердження проведеної операції. Операція **за Kroner** полягає у видаленні фімбріального відділу і перев'язці ампулярного відділу фаллопієвих труб. Операція **стерилізації шляхом накладення металевих дужок поперек труби** найменш травматична: після неї спостерігаються найкращі результати відновлення прохідності труб. Даний метод оптимальний для дуже молодих жінок, які зважилися на стерилізацію, але в майбутньому, можливо, змінять свої плани щодо вагітності і дітонародження. Застосовується також **лапароскопічна електрокоагуляція маткових труб** в монополярному і біполярному варіантах (обидва методи однаково ефективні). Краї тканин, що висічені, піддаються коагуляції, що виключає можливість кровотечі. Також є **метод накладення бандажу** (InBae Yoon). Це простий і некоштовний спосіб, що полягає в перетисканні коліна труби кільцевих бандажем. Перетиснуте коліно труби не видаляється.

Питання для самоконтролю:

1. Яке діагностичне втручання на шийці матки проводять при підозрі на рак?
2. Що таке «білі поля Schiller»?
3. Як отримують матеріал для дослідження пошкоджень каналу шийки матки?
4. Як и для чого проводять конізацію шийки матки електропетлею?
5. Якими методами видаляють матку?
6. Опишіть послідовність дій при абдомінальній субтотальній екстирпації матки.
7. Які можливі ускладнення абдомінальної субтотальної екстирпації матки?
8. Як корегують істміко-цервікальну недостатність під час вагітності та поза неї?
9. Як проводять корекцію істміко-цервікальної недостатності з використанням широкої фасції за Shirodkar?
10. Як запобігти пораненню сечового міхура при проведенні операції за Shirodkar?
11. Як розроджують жінок після операцій з корекції істміко-цервікальної недостатності, що проведені поза вагітності?
12. Як і для чого проводять операцію за McDonald?
13. Для чого потрібне розширення цервікального каналу і кюретаж, не пов'язані з вагітністю?
14. Опишіть техніку міомектомії.
15. Назвіть етапи піхвової екстирпації матки.
16. Опишіть техніку абдомінальної гістректомії.
17. З чим найчастіше пов'язані операції на маткових трубах і яєчниках?
18. Як і для чого проводиться сальпінгоофоректомія?
19. Опишіть техніку лапароскопічних операцій на етапах підготовки пацієнтки до втручання, створення пневмоперитонеуму, введення лапароскопічних інструментів.
20. Для чого проводять діагностичну лапароскопію яєчників та маткових труб?
21. Як проводять лапароскопічне дослідження маткових труб на прохідність?
22. Як обирають метод (лапароскопічний або лапаротомічний) при непорушеній ектопічній вагітності?
23. Як проводиться лапароскопічна біопсія яєчників?
24. Для чого потрібна крайова резекція яєчника?
25. Яка сучасна хірургічна тактика при перекручуванні яєчника?
26. Опишіть етапи видалення кіст яєчника?
27. Які різновиди стерилізуючих операцій вам відомі?

Література

1. Лучевые методы диагностики в гинекологии: Учебно-методическое пособие. Сост. Лютая ЕД, рец. Медведев МВ, Митьков ВВ. РФ, Волгоград: ВГМУ, 2004. 21 с.
 2. Уиллис КР. Атлас оперативной гинекологии. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Медицинская литература, 2004 (ISBN 5-89677-002-2). 540 с.
 3. Основные методы исследования и оперативные вмешательства в гинекологии: Учебное пособие. Минск: Вышэйша школа, 1999 (ISBN 985-06-0436-0). 124 с.
 4. Шевченко О.С. Візуалізуючи методи дослідження у гінекології. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9279; Харків), 2020; 95(3):30-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3934417>
 5. Шевченко АС. Современные представления об использовании шовного материала в хирургической и гинекологической практике. Медицина сегодня и завтра (ISSN 2414-4495; Харьков), 1998;1(4):161-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3370374>
 6. Кулаков ВИ, Селезнева НД, Краснопольский ВИ. Оперативная гинекология: Руководство для врачей. Ред. Кулаков ВИ. Москва: Медицина, 1990 (ISBN 5-225-00992-1). 464 с.
-

Шевченко Олександр Сергійович, лікар акушер-гінеколог, організатор охорони здоров'я,
ORCID 0000-0002-4291-3882

al.shevchenko1976@gmail.com

Внесок у виконання роботи: адаптація, переклад українською, складання контрольних питань.

Автор повідомив редакцію про можливий конфлікт інтересів.

Редакція вважає докази щодо авторства роботи достатніми.

Для цитування, українською мовою: [Шевченко О.С. Операції на матці та її придатках, які не пов'язані з вагітністю. Вісник ХРІПОЗ (ISSN 2707-9279; Харків), 2020;96(4):24-35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3936124>]

Для цитування, на руском: [Шевченко А.С. Операции на матке и ее придатках, не связанные с беременностью. Вестник ХРИПОЗ (ISSN 2707-9279; Харьков), 2020;96(4):24-35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3936124> (На укр.)]

Часто операции на матке, маточных трубах и яичниках в гинекологии связаны с удалением этих органов, их частей, новообразований, биопсией, пластикой для регуляции фертильности, цикла, прекращение онкологических и воспалительных процессов, ликвидации истмико-цервикальной недостаточности. Учебный материал является адаптированным переводом и содержит в конце вопросы самоконтроля.

Ключевые слова: гинекология, техника операций, биопсия, кюретаж, конизация шейки матки, гистерэктомия, электрокоагуляция, абдоминальная экстирпация матки, субтотальная (надвлагалищная) экстирпация матки, влагалищная экстирпация матки, положение Trendelenburg, истмико-цервикальная недостаточность, операция по Shirodkar, операция по Lash, операция по McDonald, бимануальное обследование, миомэктомия, двусторонняя сальпингоофорэктомия, разрез по Pfannenstiel, лапароскопическое исследование маточных труб, лапароскопическая электрокоагуляция, лапароскопическая биопсия яичников, ненарушенная эктопическая беременность, краевая резекция яичников, стерилизация за Pomeroy, стерилизация по Kroner.

Cite as: [Shevchenko AS. Operations on the uterus and its appendages that are not related to pregnancy. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9279; Kharkiv), 2020;96(4):24-35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3936124> (In Ukr.)]

The most common operations on the uterus, fallopian tubes and ovaries in gynecology are associated with the removal of these organs, their parts, tumors, biopsy, plastic surgery to regulate fertility, menstruation, cessation of cancer and inflammation, elimination of isthmic-cervical insufficiency. The training material is an adapted translation and contains questions of self-control at the end.

Keywords: gynecology, technique of operations, biopsy, curettage, cervical conization, hysterectomy, electrocoagulation, abdominal uterine extirpation, subtotal (supravaginal) uterine extirpation, vaginal uterine extirpation, Trendelenburg's position, isthmic-cervical insufficiency, Shirodkar's operation, Lash's operation, McDonald's operation, bimanual examination, myomectomy, bilateral salpingoophorectomy, Pfannenstiel incision, laparoscopic examination of the fallopian tubes, laparoscopic electrocoagulation, laparoscopic ovarian biopsy, intact ectopic pregnancy, marginal resection of the ovaries, sterilization by Pomeroy, sterilization by Kroner.

Надійшла до редакції 27.06.2020. Опублікована 01.07.2020.
